

Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine culturel Cas du festival Gnaoua d'Essaouira

Territorial intelligence and cultural heritage enhancement: case of the Essaouira Gnaoua festival.

Auteur 1 : BEL MEKKI ALAOUI IKRAM

IKRAM BEL MEKKI ALAOUI
DOCTORANTE EN DROIT ET ECONOMIE
UNIVERSITE MOHAMMED V- RABAT
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BEL MEKKI ALAOUI .I (2025). « Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine culturel Cas du festival Gnaoua d'Essaouira », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 30 » pp: 0502 – 0528.

DOI : 10.5281/zenodo.15662896
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Le Maroc est renommé pour la richesse et la diversité de son patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine est une richesse culturelle et économique. Le Festival Gnaoua et musiques du monde revêt une valeur économique significative, favorisant l'emploi, le développement des ressources de la ville d'Essaouira et la promotion du tourisme durable. Le Festival Gnaoua a pris une place importante dans l'évolution et l'avenir de la ville d'Essaouira et de son développement. En effet, la contribution de l'intelligence territoriale, en tant qu'outil efficient, dans ce processus de développement a permis d'organiser la synergie des pouvoirs publics à l'échelon local et la coopération public/privé au profit de la ville.

A travers cet article nous soulevons un certain nombre de questionnements, quant aux répercussions du festival sur la ville, notamment l'évaluation de l'impact du festival sur l'organisation de l'espace d'Essaouira, les retombées économiques appréhendées en termes d'effets directs et indirects et enfin les retombées en termes d'image, de réputation, de renommée et de notoriété à la fois du festival mais aussi de la destination qui le porte.

Mots-clefs : Patrimoine culturel, Territoire, Festival, Gnaoua, Essaouira, Tourisme.

Summary

Morocco is renowned for the richness and diversity of its intangible cultural heritage. This heritage is both culturally and economically valuable. The Gnaoua and World Music Festival has significant economic value, fostering employment, developing the city's resources, and promoting sustainable tourism. The Gnaoua Festival has played an important role in the evolution and future of the city of Essaouira and its development. Indeed, the contribution of territorial intelligence, as an efficient tool, in this development process has made it possible to organize synergy between public authorities at the local level and public-private cooperation for the benefit of the city. Through this article, we raise a number of questions regarding the festival's repercussions on the city, including assessing its impact on the organization of Essaouira's urban space, the economic benefits understood in terms of direct and indirect effects, and finally the impacts in terms of image, reputation, renown, and notoriety of both the festival and the destination that hosts it.

Keywords: Cultural heritage, Territory, Festival, Gnaoua, Essaouira, Tourism

Introduction

Les différentes civilisations ont toujours mis l'accent sur la valorisation de leurs ressources patrimoniales afin de sauvegarder les cultures héritées et d'en faire un moteur de leur développement.

Le patrimoine culturel matériel national se compose de sites, de monuments et de mobilier archéologique ou ethnographique. Ce patrimoine archéologique national couvre les périodes de la préhistoire à la période islamique. Le patrimoine culturel immatériel englobe, quant à lui, l'artisanat, l'habillement, les métiers du terroir, les arts chorégraphiques, les processions confrériques, les moussems, les chants religieux, etc.

En effet, chaque année sont organisés au Maroc des festivals et Moussems, ces événements annuels couvrent l'ensemble du territoire national et constituent un pilier du développement local.

L'organisation des festivals ou moussems au niveau local, régional, national a pour objectif primordiale d'une part, la préservation de la diversité de l'identité nationale et d'autre part la valorisation du patrimoine culturel local, favorisant ainsi les échanges et le partage entre les artistes marocains et étrangers.

Cette abondance de thématiques immatérielles inscrites sur la liste du patrimoine mondial conjugué avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les campagnes de promotion et le partenariat international ont poussé le Maroc à renforcer sa présence au niveau des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'ISESCO et l'ALESCO.

I. Le patrimoine culturel au Maroc

Etymologiquement, le mot patrimoine vient du latin *patrimonium*, qui signifie littéralement « L'héritage du père » et, plus largement, les « biens hérités de ses ascendants » (Le Petit Robert). Le patrimoine culturel désigne les artefacts, les monuments, les groupes de bâtiments et sites, les musées qui se distinguent par leurs valeurs diverses, y compris leurs significations symboliques, historiques, artistiques, esthétiques, ethnologiques ou anthropologiques, scientifiques et sociales. Il comprend le patrimoine matériel (mobilier, immobilier et immergé), le patrimoine culturel immatériel (PCI) intégré dans la culture et les artefacts, sites ou monuments du patrimoine naturel. Cette définition exclut le patrimoine immatériel relatif à d'autres domaines culturels comme les festivals, les célébrations, etc. Elle inclut le patrimoine

industriel et les peintures rupestres.¹ Le PCI peut revêtir différentes formes : chants, coutumes, danses, traditions gastronomiques, savoir-faire, etc.

1.1 Département de la culture

D'après le Décret n° 2-06-328 du 18 chaabane 1427 (10 novembre 2006) fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la culture², ce dernier a pour mission de poursuivre et d'intensifier, par les moyens appropriés, toute action et mesure tendant à la conservation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national. Pour mener à bien cette mission, ce département est doté d'une Direction du patrimoine culturel, chargée, en vertu du même décret d'entreprendre des études, des recherches et des enquêtes nécessaires à l'identification des éléments qui composent le patrimoine culturel, de dresser l'inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel, préserver et sauvegarder le patrimoine national oral et Préserver muséologique et enfin veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant la conservation et la protection du patrimoine culturel.

1.2 Composantes du patrimoine culturel au Maroc

Le Maroc dispose d'un patrimoine culturel riche et diversifié, la profondeur de la culture nationale avec ses composantes et affluents convergents a donné lieu à un patrimoine constitué de deux parties de nature, certes différente, mais complémentaires : le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel matériel se compose de sites à valeur historique, de monuments et de mobilier archéologique ou ethnographique. Le patrimoine archéologique national couvre les périodes de la préhistoire à la période islamique. Le patrimoine culturel immatériel englobe, quant à lui, l'artisanat, l'habillement, les métiers du terroir, les arts chorégraphiques, les processions confrériques, les moussems, les chants religieux, *al-dhikr* etc.³

1.2.1 Composantes du patrimoine culturel mobilier

Sont considérées composantes du patrimoine culturel mobilier : les vestiges archéologiques, les objets ethnographiques, les créations artistiques, les œuvres artisanales, les œuvres de culture populaire, les archives, les manuscrits, les collections privées et publiques qui, du point

¹ <http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/patrimoine-culturel>, consulté le 9/02/2024).

² Décret n° [2-06-328](#) du 18 chaabane 1427 (10 novembre 2006) fixant les attributions et l'organisation du ministère de la culture (B.O n° 5480 du 7 décembre 2006).

³ Pour une nouvelle vision de gestion et de valorisation du patrimoine culturel (2021) : Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental.

de vue scientifique, historique, anthropologique, artistique, esthétique ou traditionnel, ont une valeur nationale et/ou universelle, qu'ils soient des éléments isolés ou des collections. ⁴

1.2.2 Composantes du patrimoine culturel immobilier

Sont considérées composantes du patrimoine culturel immobilier :

- ✚ Les monuments, œuvres architecturales, œuvres de sculpture ou de peinture monumentale, éléments ou structures à caractère archéologique, tels que inscriptions, gravures ou peintures rupestres, grottes, monuments funéraires ou tout autre élément, qui présentent une valeur pour l'art, l'histoire ou la civilisation nationale et/ou universelle ;
- ✚ les ensembles historiques et traditionnels, biens immeubles construits ou non, isolés ou réunis tels que les médina, les villages, les ksour, les casbah, les quartiers urbains et ruraux, les constructions à caractère militaire, telles que les forteresses ou les murailles, ou civils, tels que les ponts, les *khattara*, les aqueducs, les greniers, les sites sacrés, les lieux de cultes, les mines, les usines..., qui, en raison de leur architecture, de leur unicité, harmonie et intégration dans leur environnement, présentent une valeur nationale et/ou universelle.⁵

II. Développement local et valorisation du patrimoine culturel local

2.1 Le patrimoine culturel : un outil de développement local

Le patrimoine est presque toujours lié à la notion de territoire comme entité géographique et culturelle. Il est aussi lié à des organisations sociales et communautaires souvent formalisées aujourd'hui dans des unités administratives territorialisées.

Selon Françoise Benhamou, le patrimoine culturel, c'est sur quoi porte « la préoccupation patrimoniale, qui renvoie à des valeurs symboliques, à l'idée de nation comme la volonté de préserver un cadre de vie » Tout territoire est intimement lié à un patrimoine culturel qui a été légué de génération en génération. Il permet aux peuples de se situer dans un continuum temporel et il confère à ce territoire des particularités distinctives, base de constitution des identités collectives.⁶

⁴ Abdelwahed Ben-Ncer (2010). Naima Lahbil Tagemouati : Définition du patrimoine culturel et ses composantes : Document consensuel de référence.

⁵ Abdelwahed Ben-Ncer : Op. Cit.P.38

⁶ Benhamou F, (2012) Economie du patrimoine culturel, Paris, La Découverte, coll. « Repères / Culture et Communication ».

« Le lien entre patrimoine et développement est devenu omniprésent et consensuel dans les politiques de construction ou reconstruction des territoires, avec pour corollaire les enjeux de mise en valeur. »⁷

Le patrimoine est donc considéré comme une composante essentielle à la construction territoriale. Le processus de patrimonialisation peut contribuer au rapprochement des notions de patrimoine et territoire. La patrimonialisation est un processus de construction. Elle est envisagée comme mode d'appropriation du territoire et comme légitimation des groupes sociaux⁸

2.2 Valorisation du patrimoine culturel local

La valorisation c'est donner de la valeur et donc faire rentrer le bien dans l'économie. Le processus de valorisation comporte plusieurs étapes, implique des acteurs divers et a recours à différents outils et méthodes. La valorisation du patrimoine passe par l'amélioration des dispositifs d'information.

Il est primordial de signaler que la présence d'un patrimoine culturel ou naturel n'est pas suffisante pour garantir un développement territorial. C'est sa mise en valeur et son attractivité qui en font un facteur de développement. Le patrimoine est un élément constitutif de l'attractivité et de la différenciation des territoires.⁹

Le Maroc a intensifié ses efforts pour protéger son patrimoine culturel à travers plusieurs initiatives juridiques et culturelles contre l'appropriation à travers plusieurs initiatives juridiques et culturelles aux niveaux national et international.

En matière économique un patrimoine historique riche et diversifié est susceptible d'attirer un certain nombre de touristes qui effectueront des dépenses et généreront de flux d'emplois et d'activités.

Cette activité stimule la production locale, la valorisation des produits locaux et la création d'emplois dans les métiers de l'artisanat. Le volume d'emplois créé constitue un indicateur clé de l'impact du patrimoine local sur le développement économique territorial. Les dépenses consacrées à l'entretien et à la conservation du patrimoine contribuent par le jeu du multiplicateur à la création d'emplois¹⁰.

⁷ Fagnoni, E. (2013). Patrimoine versus mondialisation ? Revue Géographique de l'Est, Vol. 53 / 3-4 .

⁸ Guy Di Méo, (2008). Processus de patrimonialisation et construction des territoires.

⁹ Godet M., P. Durance et M. Mousli (2010) : Créativité et innovation dans les territoires, Rapport du CAE, n° 92, La Documentation française.

¹⁰ [Mohamed Mansour : \(2018\) ; Le patrimoine local : frein ou moteur du développement économique ?](#)
Dans [Gestion & Finances publiques , N° 6](#), pages 64 à 68 .

III. La Notion de patrimoine culturel immatériel

3.1 Définition

Le patrimoine immatériel est défini par l'Unesco comme « l'ensemble des manifestations culturelles, traditionnelles et populaires, à savoir les créations collectives, émanant d'une communauté, fondées sur la tradition. Elles sont transmises oralement ou à travers les gestes et sont modifiées à travers le temps par un processus de recréation collective. En font partie les traditions orales, les coutumes, les langues, la musique, la danse, les rituels, les festivités, la médecine et la pharmacopée traditionnelles, les arts de la table, les savoir-faire dans tous les domaines matériels des cultures tels que l'outil et l'habitat. »¹¹

Sous ce terme de patrimoine immatériel peuvent être englobés un grand nombre de biens, mais, pour être considérés comme un patrimoine immatériel, ils doivent être

- ✚ Reconnus comme faisant partie de leur patrimoine culturel par des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus ;
- ✚ Transmis de génération en génération ;
- ✚ Recrétés en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;
- ✚ L'objet d'un sentiment d'identité et de continuité ;
- ✚ Conformes aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.¹²

3.2 Les principales conventions de l'UNESCO relatives au patrimoine culturel immatériel et aux industries créatives

- ✚ Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
- ✚ Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI).
- ✚ Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

¹¹ Portail Internet de l'Unesco : www.unesco.org

¹² [Michel Vernières](#) : (2015) .Le patrimoine : une ressource pour le développement , Dans [Techniques Financières et Développement n° 118](#) pages 7 à 20 .

3.3 Patrimoine culturel immatériel et politique culturelle nationale

Le patrimoine culturel immatériel du Maroc se caractérise par sa richesse, sa diversité et son enracinement historique, il présente une profondeur millénaire et une vaste étendue. Le caractère intangible de ce type de patrimoine, sa grande diversité locale et régionale ont compliqué sa prise en charge, voir sa valorisation et sa mise en œuvre. La composante immatérielle de ce patrimoine, également riche et diversifiée, est formée de rituels spirituels, pratiques culturelles, traditions culinaires, musiques, habillements, danses et savoir-faire ancestraux.

Soucieux de la sauvegarde de son patrimoine culturel et de sa mise en valeur, le Maroc a lancé de nombreux projets et initiatives cadrés, à l'instar de ceux de plusieurs pays, par une dynamique soutenue par des instances internationales comme l'UNESCO, l'ISESCO ou l'Union Africaine.

Ces actions de marketing ont permis de faire connaître le patrimoine immatériel marocain à l'échelle internationale et par la même attirer un grand nombre de touristes étrangers avides de conquérir ces trésors marocains

A cet égard le ministère de la culture en charge de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel, a lancé de nombreux projets et initiatives avec l'aide des instances internationales en vue de faire connaître son patrimoine culturel afin de renforcer l'attractivité de son tourisme culturel

Ces actions se sont matérialisée principalement par la réalisation de monographies régionales pour inventorier les richesses locales en la matière et par le renforcement et la codification de ce dernier.

3.4 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

La définition de la sauvegarde dans la Convention de l'UNESCO (article 2.3) préconise des mesures répondant de façon générale aux menaces les plus répandues qui pèsent sur le PCI. Cet ensemble de mesures peuvent être entreprises séparément et/ou conjuguées selon les cas, aucune mesure ne prévalant sur une autre, aucune n'étant préalable à une autre. Elles s'associent selon la nature de l'élément à sauvegarder, selon les situations et les moyens disponibles.¹³

Le concept de « développement durable » est au cœur de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont le préambule reconnaît « l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable ».

¹³ Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Portail Internet de l'Unesco.

L'article 2.1 de la Convention, consacré à la définition du patrimoine culturel immatériel, stipule que « seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable ». ¹⁴

Lors de la 17^e session du Comité intergouvernemental de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel qui s'est tenue, à Rabat sous la présidence du Maroc. Cet événement, a été marquée par le message de SM le Roi Mohammed VI aux participants, où il annonce notamment la création du Centre national du patrimoine immatériel, qui aura pour tâche de “consolider les acquis réalisés en la matière”.

Ce centre aura pour objectif d'évaluer l'efficacité des mécanismes de conservation des biens marocains répertoriés sur les listes du patrimoine mondial et de préparer les dossiers de candidature que notre pays compte présenter à l'avenir.

Il aura également pour mission de disposer des formations académiques pour renforcer les capacités des professionnels chargés des mesures de sauvegarde, la nouvelle structure nationale sensibilisera les jeunes générations à l'importance du patrimoine culturel. ¹⁵

IV. Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine

4.1 L'intelligence économique territoriale

L'intelligence économique territoriale est l'intelligence économique appliquée aux territoires et à ses acteurs publics et privés. Il s'agit de faire adhérer les différents interlocuteurs politiques et économiques à un projet commun bien défini et que l'on souhaite porter.

L'intelligence économique vise à collecter, analyser, diffuser et protéger l'information économique stratégique. Outil d'aide à la décision, au profit de l'ensemble des acteurs économiques (entreprises, établissements de recherche, ministères, régions), elle se décline en plusieurs axes :

- Un volet pédagogique, permettant de sensibiliser les acteurs concernés sur les objectifs et les méthodes de l'intelligence économique ;
- Un volet anticipation et accompagnement des évolutions, notamment par la veille stratégique, afin de permettre à ces acteurs de prendre les meilleures décisions ;

¹⁴ Patrimoine culturel immatériel et développement durable, UNESCO, unité 8, Texte du participant.

¹⁵ Discours de SM le Roi Mohammed VI aux participants lors de la 17^e session du Comité intergouvernemental de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culture, Rabat, 2022

- Un volet sécurité économique, à travers la prévention des risques, notamment immatériels (savoir-faire, réputation, etc.) ;
- Un volet travail d'influence de long terme sur l'environnement économique, comme par exemple les régulations internationales de toutes natures, techniques ou de gouvernance, afin de créer un environnement favorable aux orientations choisies.¹⁶

Le Maroc ambitionne, à travers le nouveau modèle de développement, à rendre son économie plus solide et plus compétitive au niveau international. L'objectif est de réaliser un développement économique et social à même de permettre une intégration rapide à l'économie mondiale en augmentant ses exportations et ce, par l'ouverture des marchés financiers aux capitaux extérieurs.

4.2 L'intelligence territoriale au service du développement local

Pour Rémy PAUTRAT et Éric DELBECQUE, il est indispensable de familiariser nos territoires avec la culture et les outils opérationnels de l'intelligence économique, à savoir la veille, la sécurité économique et l'influence. C'est exactement ce que se propose de réaliser l'intelligence territoriale.

Pour pouvoir prendre leurs décisions stratégiques, les élus doivent connaître et comprendre parfaitement leurs territoires ainsi que la concertation et la collaboration avec les différentes parties prenantes du territoire en question. Dans ce sens, l'intelligence territoriale peut être d'un grand apport pour les responsables communaux. Il s'agit d'un dispositif leur permettant de s'informer régulièrement sur les dynamiques du territoire et d'encadrer leurs interactions avec les autres acteurs locaux notamment au moment de la préparation du plan d'action communal¹⁷.

V. Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine culturel

Le cas du festival Gnaoua d'Essaouira

Terre de brassage culturel et ethnique et creuset de civilisations millénaires, le Maroc, fort de son identité plurielle et d'un patrimoine immatériel qui a acquis ses lettres de noblesse aussi bien au niveau national qu'international.

La scène culturelle et artistique marocaine est marquée par l'organisation de festivals de natures très différentes. Le nombre de ces festivals n'a cessé de croître ces dernières années : Festival

¹⁶ France : Ministère de l'intérieur, l'intelligence économique territoriale : bien connaître pour mieux décider.

¹⁷ Rémy PAUTRAT et Éric DELBECQUE, L'intelligence économique et territoriale : un défi majeur pour la prospérité des PME-PMI et des régions au XXI^e siècle.

d'Essaouira, Mawazine, Festival de Casa, Jazz au Chellah, Festival des musiques sacrées du Monde, Timitar etc.

L'objectif de ces manifestations est diversifié : retombées économiques, attractivité touristique ou encore découverte de nouveaux talents. Les agendas sont très chargés et le public est conquis. Plusieurs études montrent que les festivals, en tant que manifestations culturelles et artistiques, valorisent aussi bien la créativité que le patrimoine et sont par conséquent des outils qui développent l'attraction culturelle, économique et touristique au niveau territorial.

Les festivals connaissent un développement permanent dans toutes les régions du Maroc. Le nombre croissant de festivals au Maroc, toutes les formes et tous les thèmes confondus, jouent un rôle économiquement et culturellement incontestable ; notamment lorsque l'espace territorial qui organise le festival est doté d'une attraction culturelle et touristique considérable, accompagnée d'une politique culturelle, régionale et locale dynamique à même de lancer des initiatives visant à faire connaître, diffuser et valoriser les atouts et les capacités culturels de l'espace territorial ¹⁸

5.1 festival des Gnaouas

5.1.1 La ville d'Essaouira berceau du festival Gnaouas

La médina d'Essaouira, anciennement connue sous le nom de Mogador (nom provenant du mot phénicien Migdol qui signifie « petite forteresse »), est un exemple exceptionnel de ville fortifiée du milieu du XVIII^e siècle, entourée d'une muraille de style Vauban. Construite selon les principes de l'architecture militaire européenne de l'époque, en parfaite association avec les préceptes de l'architecture et de l'urbanisme arabo-musulmans, elle a joué, des siècles durant, le rôle de port de commerce international de premier plan reliant le Maroc et l'Afrique subsaharienne à l'Europe et au reste du monde.

La ville offre également l'exemple d'un centre multiculturel comme en fait preuve la coexistence, dès sa conception, de diverses ethnies telles les Amazighes, Arabes, Africains, et Européens et (musulmans, chrétiens et juifs). Indissociable de la médina, l'archipel de Mogador comprend un grand nombre de biens culturels et de sites naturels d'une Valeur universelle exceptionnelle.

La destination d'Essaouira dispose d'un potentiel touristique exceptionnel qui attire chaque année des visiteurs des quatre coins de la planète. Cette richesse, tant sur le plan culturel,

¹⁸ L'économie de la culture : Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental Auto-Saisine n°25 / 2016 (Rapport préparé par : La Commission de la Société du Savoir et de l'Information)

artisanal, rural et balnéaire a permis la cité des Alizés de devenir, une destination touristique phare du Maroc.

5.1.2 La Question de l'origine des Gnawa

Les Gnawa sont, dès la fin du XIX^{ème} siècle, identifiés comme une confrérie religieuse populaire dont les pratiques thérapeutiques sont l'héritage de cultes animistes subsahariens « importés » par les générations d'esclaves installés au Maroc.

En effet, les travaux sur le culte des saints maghrébins ou sur la traite négrière en terre d'islam ont tenté d'identifier la provenance de cette communauté et de ses pratiques rituelles en explorant l'origine du mot « Gnawa ». L'explication fournie par Maurice Delafosse en 1924, est restée pendant longtemps l'unique référence étymologique du mot et fut adoptée par des générations de chercheurs ¹⁹

5.1.3 Valeur universelle exceptionnelle

Grace au festival d'Essaouira, la population locale, les pouvoirs publics et l'espace associatif sont de plus en plus sensibles à la valeur universelle exceptionnelle de la ville et notamment son médina. L'Agence Urbaine d'Essaouira fut créée pour assurer une meilleure maîtrise de l'urbanisation de la ville en général et de la médina en particulier. Celle-ci doit permettre, en parallèle avec les autres départements et services ministériels, de planifier et de coordonner les efforts et de suivre le déroulement et la réalisation des chantiers entamés ou projetés.

La valeur universelle exceptionnelle d'Essaouira repose également sur ses valeurs d'ouverture et de tolérance a déclaré, le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay s'exprimant en clôture d'un atelier, initié conjointement par le bureau Maghreb de l'UNESCO et l'Association Essaouira-Mogador, et portant sur l'intégration de la culture, du patrimoine et de l'histoire dans les stratégies de développement local, M. Azoulay a rappelé la singularité des valeurs incarnées par Essaouira et leur importance dans le processus de reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle. Cette valeur universelle exceptionnelle pourrait, selon lui, avec l'appui de l'UNESCO, faire l'objet d'une réflexion actualisée qui permettrait de mieux faire la pédagogie de l'ambition

¹⁹ Maurice Delafosse, (2024) « Les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges », in *Hespéris* Tome IV, Rabat : Editions de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 1924, pp.153

d'Essaouira et de ses motivations en matière de sauvegarde de son patrimoine culturel et de sa reconnaissance internationale.²⁰

Ces différents efforts menés conjointement par les autorités locales, les services extérieurs des ministères, les associations, les amicales de quartiers, les coopérations nationales et internationales, ont abouti à l'inscription de la médina d'Essaouira sur la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO en 2001.

5.1.4 Le festival Gnaoua et musiques du monde : un vecteur de développement

5.1.4.1 Genèse de l'essor économique du festival

L'objectif visé de cette partie est d'évaluer l'impact du festival, en effet, depuis sa création en 1998, le festival d'Essaouira s'est imposé en tant qu'événement de référence avec la participation de musiciens de premier plan venus du monde entier. Pour sa première édition en 1998 le festival a connu, selon les organisateurs du festival le flux de 20 000 personnes, alors que ce nombre est passé à plus de 500 000 personnes pour l'édition qui a eu lieu en 2010 et en 2011, dont près de 15 000 touristes étrangers. A propos de l'édition de 2005, Marie Audran écrivait dans *Le Point* du 7 juillet 2005 : « Durant cette période, Mogador, transformée en Woodstock a accueilli plus de 400.000 visiteurs, dix fois sa population ». ²¹

Au-delà de son intérêt culturel, Le festival Gnaoua génère des retombées positives en matière économique et touristique en plus de l'image et de la notoriété apportées à la ville. Le festival est porteur de dynamismes locaux permettant à la ville de bénéficier d'un effet d'entraînement sur son économie.

5.1.4.2 Impactes économique sur la ville

Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil marocain Valyans en avril 2014 concernant le Festival Gnaoua d'Essaouira, le Festival a bel et bien transformé la ville d'Essaouira à tel point qu'une très grande partie des sondés de cette enquête associent Mogador essentiellement à la musique et aux arts Gnaouas, 89% d'entre eux affirment que le festival est « très important » pour la ville et 81% souhaiteraient participer à une prochaine édition

²⁰ L'UNESCO pour le Maghreb et l'Association Essaouira-Mogador » La sauvegarde du patrimoine urbain au Maghreb, intégration de la culture, du patrimoine et de l'histoire dans les stratégies de développement local",2021

²¹ Hassan FAOUZI : (2012) Festival et patrimoine culturel, opportunité pour le développement économique, touristique et social ? le cas du festival Gnaoua d'Essaouira (Maroc) festival cultural heritage, GEOMAGHREB Volume n° 8.

Différents avis ont été sollicités. Ceux de l'organisation, mais aussi des autorités locales, de la délégation du tourisme, de la Chambre du commerce et de l'industrie, des opérateurs économiques de la ville et de quelques visiteurs. Le cabinet a recueilli des données sur le terrain, comme les dépenses des festivaliers, les taxes et impôts générés. Résultat : pour chaque dirham investi, le festival en a généré 17 pour l'économie d'Essaouira, soit 1,7 milliard de dirhams en seize ans.

L'enquête menée auprès des opérateurs économiques démontre que leur chiffre d'affaires quotidien augmente très nettement durant les jours du festival : ainsi, les recettes des Riads, cafés et glaciers sont multipliées par deux, celles des restaurants et des snacks par cinq et des bazars par sept. Côté investissements touristiques, l'ouverture de nombreux Riads de charme et grands hôtels a porté les capacités litières de la ville de 1200 unités en 2001 à 5 600 en 2013. Quant aux nuitées, elles sont passées de 145000 à 472 000 durant cette même période.²²

Le taux d'occupation entre janvier et août 2024 a atteint 46% dans les établissements d'hébergement classés, en progression de 6 points selon les données de la délégation provinciale du Tourisme à Essaouira. La répartition des nuitées par catégorie d'établissement fait ressortir que les unités classées 5 étoiles viennent en tête avec un taux d'occupation de 69%, suivies de celles de luxe (63%), les établissements classés 4 étoiles (59%), 3 étoiles (44%), une étoile et les maisons d'hôte (43%), 2 étoiles (40%) et les résidences hôtelières (30%). Pour ce qui est de la capacité litière additionnelle enregistrée au cours du premier semestre 2024, la délégation provinciale rappelle que 58 nouveaux établissements d'accueil ont été classés, soit 313 nouvelles chambres et 676 lits supplémentaires²³

D'autre part, le célèbre magazine britannique « Songlines Magazine » vient de classer le festival Gnaoua parmi les 5 meilleurs festivals internationaux. Ce festival a démarré à sa première édition avec un budget de 600 000 dirhams pour atteindre 13 millions 100 000 dirhams à sa treizième édition. Quant à l'impact économique du festival sur la ville, ce même magazine note que pour chaque dirham investi, le festival en génère 17 dirhams pour la ville ; par conséquent, il a bénéficié durant 16 années d'un milliard et 700 millions de dirhams.

²² L'économie de la culture : (2016) Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental Auto-Saisine n°25. Rapport préparé par : La Commission de la Société du Savoir et de l'Information.

²³ Délégation provinciale du Tourisme à Essaouira

En ce qui concerne la couverture médiatique, l'étude indique que le festival est couvert par 500 médias nationaux et internationaux depuis sa création, alors que la presse écrite a publié près de 3500 articles en 16 éditions. Aujourd'hui, grâce au festival, Essaouira est clairement associée à la culture, à l'art et à la musique.

Pour les investissements touristiques avec 360 établissements d'hébergements touristiques classés et une capacité litière de 9.795 lits, la ville d'Essaouira a très bien fonctionné lors de la période du festival, en attirant autant de touristes étrangers que de nationaux grâce à une campagne de promotion.

Pour accompagner le festival d'Essaouira l'Office National du Tourisme Marocain a de son côté lancé une campagne image en France, Belgique et Royaume Uni et a pour objectif de capitaliser sur le potentiel culturel du Maroc. A Paris et à Bruxelles, une campagne mobile a ainsi été mise sur place, sur l'écran Led d'un camion mobile qui a circulé pendant 10 jours dans les grandes artères des deux capitales, à raison de 8 heures par jour, diffusant les images de la destination avec l'accroche « Le Maroc. Le Festival de toutes les Musiques ».

A Londres, ce sont 50 taxis qui ont été habillés aux couleurs du Maroc. Cette campagne de l'ONMT est une jolie campagne pour le Maroc puisqu'elle met en avant ses festivals. Des festivals de renom, connus mondialement et qui prouvent, si besoin est, que le Maroc est un pays d'ouverture et de tolérance.²⁴

6.1.4.3 Les retombées en termes d'image

En effet, si les retombées économiques et touristiques profitent plus largement à la ville, les retombées en termes d'image sont plus concentrées parce que la ville est souvent associée au festival. Ainsi, le festival contribue à la valorisation de l'image de la ville ainsi que la création d'une identité forte associée à la ville et donc au développement de l'attractivité touristique du lieu.

Festival Gnaoua et musiques du monde, l'âge de la maturité

Le festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira a célébré son 25e anniversaire en 2024, pour une édition très spéciale. À cette occasion, des habitués se sont déplacés et des artistes de renom se sont produits pour la première fois au Royaume. Des partenariats d'exception ont également été signés pour marquer cet anniversaire.

Cette édition 2024 a fait exploser tous les indicateurs et performances tant au niveau du nombre de festivaliers que au niveau de l'organisation, ainsi le festival a connu :

²⁴ Site officiel de L'Office National Marocain du Tourisme.

- La participation de 34 maâlem Gnaoua, lors de 53 concerts au total, dont six concerts fusions. Le concert d'ouverture, a connu une explosion de rythmes mêlant les genres Gnaoua, Batucada brésilienne, Flamenco espagnol et Zaouli de Côte d'Ivoire pour mettre en perspective leurs similitudes.
- En conférence de presse, la directrice et productrice du festival, Neila Tazi, a ainsi annoncé le lancement d'un programme de formation, en partenariat avec l'institution musicale mondiale Berkeley College of Music de Boston (Etats-Unis), fondée en 1945. Dans un campus d'excellence qui compte 5 000 étudiants, il s'agira d'accompagner de nouvelles générations de musiciens, dont les connaissances seront renforcées par un bagage et une approche de recherche académiques, à même de les outiller pour percer dans leur processus créatif, ou encore contribuer à la conservation de leur patrimoine ancestral par la musique
- L'Association Yerma Gnaoua a réalisé une anthologie des Gnaoua. Elle est composée d'un enregistrement audio qui dépasse 14 heures, sur neuf CDs. La totalité des textes chantés a été transcrite en arabe et traduite en français. L'anthologie comprend également un livre composé de textes apportant un triple éclairage historique, anthropologique et musicologique. Il reste encore beaucoup à faire et la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui ouvre forcément de réelles perspectives.
- La 11^e édition du Forum des droits humains du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, un événement organisé en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) autour de la thématique d'actualité « Maroc, Espagne, Portugal : une histoire qui a de l'avenir ».
- Selon l'Observatoire National du Tourisme (ONT), Le nombre de nuitées touristiques enregistrées durant les six premiers mois de l'année 2024 au niveau des différents hôtels, résidences et clubs touristiques classés à Essaouira, a atteint un total de 313573 nuitées. Les établissements d'hébergement touristique classés de la Cité des Alizés ont enregistré quelque 63.310 nuitées, contre 59.772 une année auparavant, soit une hausse de 4%, avec un taux d'occupation de 51%, contre 48% en mai 2023, détaille la même source.²⁵
- Le nombre de festivaliers ayant assisté est estimé à 400 000 personnes à peu près 5 fois la population de la ville d'Essaouira

²⁵ Observatoire National du Tourisme

Pour mieux appréhender l'évolution des indicateurs, nous avons mené une enquête. En effet, nous avons identifié plusieurs phénomènes qui semblaient nous permettre de vérifier plusieurs hypothèses et nous servir de révélateurs pour une compréhension du développement du festival Gnaoua. A cet effet, Il nous a semblé approprié d'utiliser comme méthodologie l'enquête par questionnaire, aussi bien pour les visiteurs du festival que pour les organisateurs du Festival. Cette étude comporte plusieurs objectifs :

- Mieux comprendre les comportements culturels et mieux connaître le public (particularités sociodémographiques, habitudes, pratiques, besoins, attentes...);
- Adapter l'action en vue de la satisfaction du public (programmation en fonction du public ciblé, ajustement du prix d'entrée, de la communication, ...);

Mesurer l'image du Festival

Pour la partie « retombées économiques », cette étude est un outil de développement de la politique territoriale, pouvant servir d'outil d'analyse des investissements et pouvant déterminer les apports et les besoins en termes d'emploi et de savoir-faire.

Ces questionnaires ont été distribués durant les trois jours du festival. On a également opté pour les entretiens et interviews, par des rencontre « face à face ». On a donc interrogé les responsables de la ville dans le but de récolter certaines informations et statistiques sur le festival. On s'est aussi documenté par l'intermédiaire de différents sites Internet et articles de presse. Des enquêtes individuelles ont été aussi menées auprès de la population locale, des touristes nationaux et étrangers, artisans, commerçants, comprenant 374 questionnaires. Les questions portaient sur l'impact socio-économique et touristique du festival sur le développement urbain de la ville d'Essaouira.

L'objectif de cette enquête est d'appréhender les publics et les retombées économiques du festival Gnaoua de façon globale sur la ville d'Essaouira.

Résultats de l'enquête

1. Sexe : 59 % des personnes ayant répondu à la question sont des hommes, contre 41 % pour les femmes.
2. Age des festivaliers : La moyenne d'âge des festivaliers se situe autour de 46 ans. Au niveau des classes d'âges, on note une prédominance des âges intermédiaires 41-65 ans (59 %). Les plus de 66 ans représentent 14 % de l'échantillon.
3. Catégorie socioprofessionnelle : Les enseignants constituent la catégorie socio-professionnelle la plus importante : ils représentent 18 % des festivaliers. Les autres catégories les plus représentées sont les étudiants (17 %), les cadres (16 %), les artisans

(11 %), les retraités (10 %), les ouvriers/employés (9 %), les sans emploi et les intermittents respectivement (6 %), et enfin on note une faible participation des agriculteurs et des chefs d'entreprise avec respectivement (3 %).

4. Les origines géographiques du public : Les festivals Gnaoua bénéficie d'une très bonne réputation au niveau national et international : 26 % des festivaliers interrogés habitent la ville d'Essaouira. 17 % des festivaliers sont des Européens, 50 % sont issus des autres villes marocaines, 4 % sont des africains et enfin 2 % sont des festivaliers venus de l'Inde
5. Participation aux éditions précédentes du festival : 70 % des personnes interrogées ont participés aux éditions précédentes du festival.
6. Le taux de renouvellement du public : 12 % des personnes interrogées venaient pour la première fois au festival en 2024. C'est un renouvellement beaucoup plus important pour le Festival. Le renouvellement du public est un signe de bonne santé et de longévité du festival et par conséquent sa capacité à attirer de nouveaux festivaliers qui lui assure le rajeunissement indispensable de son public. 5 à 9 % du public des Festivaliers ont participé aux éditions précédentes, 10 % des festivaliers interrogés ont participé à toutes les éditions du festival depuis sa création en 1998.
7. Mode d'hébergement : 15 % des personnes interrogées logent chez elles durant le festival. 8 % des festivaliers hébergent chez les amis ou la famille, 14 % hébergent dans des gîtes ou chambre d'hôte. Par contre 40 % des festivaliers ont choisi l'hôtel, la maison de loyer Riad avec 18% et enfin la résidence secondaire occupent la dernière place avec 5 %.
8. Billetterie et rapport à la gratuité : Le festival propose gratuitement une partie des concerts, en effet, les personnes ayant accédé gratuitement aux concerts, soit parce qu'ils sont gratuits ou qu'elles étaient invitées, représentent 40 % de l'échantillon. 39 % des personnes sondées, ont dû *acheté leur PASS* en ligne sur le site du festival contre 22 % sur le site de la boutique officielle d'Essaouira
9. Budget de la Billetterie : Pour le budget consacré à l'achat de billet ou passe pour l'accès aux concerts, 28 % ont réservé un budget moyen de 300 dh, 27 % un budget moyen de 757 dh ,15 % un budget de 1550 dh ,11 % un budget de 2300 dh et enfin 19 % un budget supérieur à 2600 dh.

10. Budget de la Restauration : Pour la restauration 51 % des personnes sondées ont réservé un budget moyen de 300 dh, 20 % un budget moyen de 750 dh, 14 % un budget de 1500 dh et enfin 15 % un budget supérieur à 2100 dh
11. Fréquentation des concerts : Pour la fréquentation du festival on constate que 39 % des personnes sondées ont fréquenté au moins une fois les concerts, 17 % ont assisté à au moins deux concerts, 12 % trois concerts et enfin 32 % ont assisté entre quatre et 9 concerts.
12. Les indices de satisfaction :
- ✚ L'organisation générale : 83% du public considèrent « très bonne » l'organisation générale du festival Gnaoua, 33% « assez bonne » Seuls 17% l'estiment « mauvais »
 - ✚ L'Accueil : qualifié de « chaleureux » ou « généreux, 58 % des festivaliers estiment l'accueil « très bon », 36 % « Assez bon » et seulement 6 % l'estime « mauvais ».
 - ✚ Pour la question de la sécurité les festivaliers sondés se sont prononcé avec 63 % pour une sécurité « très bonne », 30 % « assez bonne » et seulement 7 % l'estime « mauvaise »
 - ✚ La signalétique elle a été « très bonne » pour 47 % des festivaliers qui considèrent que des efforts ont toutefois été observés pour le festival en mettant en place de « jolis panneaux ». 36 % considèrent la signalétique « Assez bonne » et 7% l'estime « mauvaise »
 - ✚ Cette année, avec la programmation de plus de 400 artistes venus de 14 pays. Ils se produiront à travers 53 concerts, pour lesquels pas moins de 400 000 sont attendus, 63 % des personnes sondées considèrent la programmation du festival « très bonne » contre 33 % « Assez bonne » et uniquement 4 % « Mauvaise »
- Le prix des billets/Pass : Les festivaliers possédant une invitation pour accéder aux concerts payants manifestent leur satisfaction sur la gratuité de certains concerts, cependant 43 % des personnes interviewés considèrent le prix des Pass « très bon » contre 42 % « Assez bon » et 15 % mauvais.
13. Le Mode d'Information du Public : L'information via les réseaux sociaux occupent des places prépondérantes avec 38 % pour l'Internet et 19 % pour Facebook. Le bouche-à-oreilles amis, famille représente 14 %. La presse écrite et la Radio représentent environ

5 % des réponses. Et enfin la publicité passant à la TV aurait touché 16 % des personnes interrogées et 9 % pour les affiches/plaquettes

14. Motivations/raisons pour fréquenter le festival : les raisons invoquées par les participants à l'enquête à leur participation au festival de musique sont souvent liées au festival lui-même : La Renommée du festival Gnaoua avec 36 % ? l'ambiance générale 29 % des réponses données, les têtes d'affiche 33% des réponses données ou encore la découverte musicale 26 % des réponses données. Cependant, la proximité du site du festival au domicile est souvent mentionnée (10 % des réponses données ainsi que le fait de passer du temps avec des connaissances, amis, des membres de la famille qui s'y rendaient 11 % des réponses données.

15. Les éléments principaux à améliorer pour développer le festival : Les éléments principaux à améliorer pour développer le festival : la « programmation musicale » est plus invoquée par les participants à l'enquête ayant assisté au festival (39%), « Diminuer le nombre de Pass vendus » (trop de monde) et, la réduction du prix des consommations sur place (nourriture et boissons) avec 21%. La Réduction du prix des Pass d'entrée avec 36 %. Les Stands de restauration et la communication physique : affiches, flyers, brochures, etc., les Transports, installations sanitaires, facilités de paiement, restauration, activités parallèles aux concerts avec 10 %. Son site web, la Décoration et les Animations, activités autres que musicales avec 18 %.

16. Influence des médias sur la perception du festival : La communication faite par les médias a influencé 75 % des personnes sondées pour leur participation au festival contre 25 %, de même pour La communication des artistes programmés (83 %) contre 17 %.

17. Avis d'autres festivaliers : 51 % des personnes enquêtées affirment avoir pris en compte l'avis d'autres festivaliers dans l'organisation de leur venue au festival

Estimation de l'impact économique du Festival Gnaoua

Les retombées primaires du festival Gnaoua sont le résultat de deux niveaux d'impact économique :

- Les retombées directes matérialisées par l'ensemble des dépenses que le festival génère au niveau de la ville d'Essaouira
- Les retombées indirectes qui renferment l'ensemble des dépenses effectuées par les spectateurs venus hors de la ville d'Essaouira. Ces dépenses se composent des dépenses liées à

l'hébergement, l'alimentation, les transports sur place, les loisirs, l'achat de cadeaux ou souvenirs.

De même, le festival Gnaoua permet de générer des retombées en termes d'attractivité ou de notoriété du territoire matérialisé dernièrement par le lancement du projet de la station touristique Essaouira-Mogador, Un consortium d'exception va investir 5 milliards de dirhams pour la renaissance de la destination. Un programme en deux phases sur dix ans au total. Développement d'une capacité d'accueil touristique comprise entre 800 et 1.000 lits d'ici trois ans. Un Club Med, des résidences touristiques et des maisons d'hôtes seront réalisés.

L'analyse des réponses des organisateurs nous a fourni les éléments suivants²⁶ :

1. Salariés

En 2024, Le festival a embauché 360 salariés réparti en 10 permanents et 350 personnes en exploitation. Parmi les 360 salariés on dénombre que 190 salariés sont originaires de la ville d'Essaouira contre 160 qui sont recrutés hors de la ville. Une minorité sont en contrat à durée Indéterminée, le reste sont soit en contrat en durée déterminée soit des intérimaires. Les fonctions qu'ils remplissent sont très variées allant de la Direction Générale jusqu'aux agents de sécurité.

2. Les Fournisseurs

Le festival a fait appel à des fournisseurs locaux. : 25 pour la restauration et les boissons, 2 pour le matériel son /Lumière, 1 pour l'Imprimerie (Affiches, Flyers), 35 pour les Hôtels et Riads et enfin 2 fournisseurs pour le matériel (Tables, chaises, barrières). 25 à 50% du budget global est consacrée aux fournisseurs locaux

3. Les Artistes

75 % des artistes qui animent les concerts sont des artistes locaux contre 25 % venus de l'extérieur. Comme les salariés, les artistes de la ville d'Essaouira contribuent aux retombées primaires et secondaires du festival Gnaoua.

4. Producteurs et artisans

Le festival propose des stands à des producteurs et artisans locaux pour la vente de leurs produits. Les revenus directement issus de ces ventes contribuent à fructifier l'économie de la ville d'Essaouira. Cette opportunité permet également aux producteurs de se faire connaître et peut être d'acquérir une nouvelle clientèle.

²⁶ Données fournies par le comité d'organisation du Festival

5. Budget

Le montant du budget du Festival a été de 22.000.000,00 DH avec une part de 6600000 DH représentant 30 % du budget consacrée à l'économie locale

6. Estimation des retombées indirectes : D'après l'estimation des organisateurs, on estime que la fréquentation moyenne du festival est de plus de 400 000 personnes

7. Partenariats avec les collectivités locales

Les responsables du festival ont noué de nombreux partenariats sous forme de conventions avec les collectivités locales notamment le ministère de l'Intérieur également avec des partenaires privés pour faire face au développement croissant du festival.

Un retentissement médiatique international

« Woodstock marocain », « Festival de Cannes de la vibration mystique », « Coupe du Monde la Tagnaouite », « G20 de la transe thérapeutique », la presse, et en particulier la presse internationale, n'est jamais avare de comparaisons et de qualificatifs des lors qu'il s'agit de donner la mesure de ce qu'est le Festival.

Car entre celui-ci et les médias se sont tissés des liens tenus et fidèles. Chaque année, ce sont plus de 300 journalistes marocains et internationaux qui font le déplacement à Essaouira et qui font du Festival l'un des événements marocains les plus médiatisés dans le monde.

L'an dernier, « 60 minutes », l'émission phare de la chaîne de télévision américaine CBS News, a consacré un reportage au Festival et souligne son impact et son importance. Au fil des ans, les plus grands médias internationaux (The New York Times, CNN, Le Monde, El Pais, The Guardian, La Razon, National Geographic, BBC, ...) ont couvert le Festival.

Depuis sa création en 1998 jusqu'à la célébration de sa 25^e édition cette année, l'intérêt que témoignent les médias de tous bords pour le Festival Gnaoua et Musiques du Monde et son concept unique n'a jamais faibli.

Chaque année, depuis 1998, de nombreux médias ont fait le déplacement à Essaouira pour révéler au monde la singularité et l'authenticité de cet événement devenu, au fil des éditions et des défis, une marque culturelle Made in Morocco au rayonnement mondial.

En 25 ans, le Festival a bénéficié d'une très large couverture par de nombreux médias nationaux et internationaux (Chaînes de télévision, stations radiophoniques et presse écrite papier et électronique) : Plateaux en direct, reportages, interviews, retransmissions de concerts, capsules

vidéo en ligne, articles de presse et dossiers spéciaux parus sur les supports internationaux et nationaux les plus prestigieux, en provenance de plus de 60 pays²⁷

Ce soutien médiatique et promotionnel, national et international, constant et qualitatif, contribue incontestablement à la pérennisation du Festival Gnaoua et Musiques du Monde en tant que rendez-vous culturel majeur et plateforme ouverte sur le monde, consacrée à pérenniser un patrimoine immatériel mondial de l'humanité

L'accompagnement médiatique en chiffres

Durant l'Édition de 2024, 250 représentants de la presse ont été accrédités, en provenance de 13 pays. Cette mobilisation exceptionnelle a permis de générer :

- Plus de 550 interviews et déclarations à la presse ;
- 1249 retombées parues dans la presse écrite papier et électronique nationale et internationale ;
- Plus de 193 sujets TV et radio émissions spéciales, reportages, capsules quotidiennes et duplex en direct dans la presse nationale et international

Soit un total de 1 442 retombées médias, correspondant à une valorisation à 40 millions de dirhams (hors diffusion des concerts par Al Aoula)

La presse nationale

- Partenaire majeur et historique du Festival, l'agence nationale de presse « Maghreb Arabe Presse » (MAP) a mobilisé une importante équipe pour produire et publier plusieurs reportages et dépêches, faisant preuve d'un soutien inestimable pour la promotion du Festival et le relais de toutes ses actualités.
- Les trois chaînes nationales (Al Aoula, 2M et Medi1 TV) ont renouvelé leur soutien au Festival et assuré une couverture de qualité. Chaîne Inter, Al Idaya Al Wataniya et Radio 2M se sont distinguées cette année encore par leur forte mobilisation, suivies par deux radios privées qui se sont également démarquées par leur dispositif d'accompagnement : Radio Aswat et Hit Radio et qui ont consacré une place de choix à l'actualité du Festival dans leurs grilles de programmes.
- Les portails d'information Ledesk.ma, Hespress.com, Snrtnews.com, Maroc-diplomatique. Net, Le360.ma, Al3omk.com, Yabiladi.com, Lesiteinfo.com et Medias24.com ont assuré une large diffusion des actualités du Festival auprès de leurs lectorats en ligne. Enfin, les quotidiens L'Économiste, Le Matin du Sahara, Al Ahdath

²⁷ Bilan Média (2024) : Festival Gnaouas d'Essaouira : A3 Communication, Yerma Gnaoua

Al Maghribiya et Assabah ainsi que les hebdomadaires Telquel, La Vie Eco et La Nouvelle Tribune ont assuré un relais d'une qualité exceptionnelle. Grâce à cet écho médiatique national le Festival Gnaoua et Musiques du Monde a pu rayonner au-delà des frontières d'Essaouira et toucher un public encore plus large.²⁸

La presse internationale

De grandes agences de presse internationales comme l'AFP (Agence France-Presse), Xinhua (l'agence de presse officielle chinoise) et l'agence de presse sénégalaise APS, des équipes des chaînes de télévision et stations radiophoniques à larges audiences comme France 24, TV5 Monde, RFI, MCD, Beur FM de France, TV Globo du Brésil ou encore TRT TV, télévision nationale turque, et des supports internationaux de la presse écrite comme les portugais TSF et Público, les allemands TAZ et Folker, les britanniques The Wire et Songlines, ou encore les panarabes Elaph.com, Annahar.com et le média audio en ligne Spotify ont assuré la couverture de la 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

- Pour la première fois de son histoire le festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira dans la Short- List de Pitchfork (U S A)

En mai dernier, Pitchfork, le média américain en ligne spécialisé, référence incontournable de la critique musicale, les actualités de l'industrie musicale et la couverture d'événements musicaux, a classé la 25e édition du Festival Gnaoua parmi les rendez-vous musicaux "les plus attendus" en 2024. Cette reconnaissance de la part d'une telle publication, réputée pour son exigence et son influence dans le milieu musical, témoigne de la stature internationale acquise par cet événement phare de la scène culturelle marocaine. Cette citation devrait contribuer à attirer un public toujours plus nombreux et diversifié vers Essaouira lors de la prochaine édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde

- Lors de la conférence de presse pour La présentation de la programmation de la 25e édition du Festival : 112 représentants de la presse nationale de 62 supports de presse ont fait le déplacement : 15 patrons de presse ,83 journalistes et 16 photographes.
- 102 supports de presse ayant couvert la 25e édition du Festival : ces derniers ne se contentent pas de couvrir le programme artistique du Festival mais s'intéressent également à l'ensemble des rencontres et activités que l'organisation programme en marge de l'événement, en partenariat avec différents partenaires des sphères institutionnelles, académiques, associatives et culturelles.

²⁸ Bilan Média (2024). Op.cit.

- La 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira a bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle sur les réseaux sociaux, assurée par ses médias partenaires et des médias accrédités.
- L'accompagnement médiatique publicitaire : Cette campagne multicanale, incluant le digital et les réseaux sociaux, a permis de générer un engouement et une affluence record lors de cette édition anniversaire.
- 31 partenaires Médias ont assuré la promotion publicitaire de la 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira
- La campagne publicitaire au Maroc et à l'international s'est étalée sur 10 semaines, durant lesquelles ont été diffusés :
 - 999 Spots TV, en français et en arabe, diffusés sur 7 chaînes TV (Al Aoula TV, Al Maghribiya TV, 2M TV, Médi1 TV, TV5 Monde, France24 et M24 TV)
 - 1393 Spots Radio, en français et en arabe, diffusés sur Chaîne Inter, Al Idaa Al Wataniya, Radio 2M, Medi1 Radio, Atlantic Radio, Hit Radio, Radio Aswat, Beur Fm, RFI et MCD.
 - 64 Annonces Presse, en français, en arabe et en espagnol, publiées sur La Razon, Telquel, L'Economiste, Assabah, Le Matin, Assahra, La Vie Eco, Al Ahdath Al Maghribiya, Maroc Diplomatique, La Nouvelle Tribun
 - 50 Formats de Bannières et Covers RS en français, en arabe et en anglais mises en ligne sur Ledesk.ma, 2m.ma, Map.ma, Mapbusiness.ma, Mapfinance.ma, Mapexpress.ma, Lnt.ma, Welovebuzz.com, Al3omk.com, Maroc-diplomatique.net, Ahdath.info, Lavieeco.com, Lematin.ma, Leconomiste.com, Snrtnews.com, Le360.ma, Panorapost.com, Medias24.com, Hespress.com, Yabiladi.com, Infomediaire.net, Telquel.ma, Hitradiom.ma, Lesiteinfo.com, Rfi.fr, Mc-doualiya.com, France24.com et Beurfm.net
- 450 Artistes de 14 pays (Maroc, Etats-Unis, Palestine, France, Afrique du sud, Mali, Brésil, Espagne, Guadeloupe, Tunisie, Algérie, Côte d'ivoire, Sénégal)
- Plus de 400 000 festivaliers²⁹

²⁹ Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, Association Yerma Gnaoua,2024

CONCLUSION

Le festival de musique Gnaoua est un véritable vecteur de développement sur tous les points (territorial, économique, culturel, social, artistique, touristique). Son avenir ne semble pas compromis surtout si l'on se base sur la demande toujours aussi accrue des publics à leur égard. Comme le disait NEILA TAZI Productrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, ce festival « pas comme les autres » a, dès le départ, dépassé le cadre du simple divertissement et eu des fortes répercussions. Il a permis à un art ancestral de renaître et de se réinventer ; a apporté la preuve que le développement par la culture était possible ; a contribué à l'essor d'une destination, Essaouira, qu'il a placée sur la carte des capitales mondiales de la musique ; et est devenu l'un des principaux emblèmes de la culture marocaine et africaine à l'international.

Grace au festival Gnaoua la ville d'Essaouira connaît un développement sans précédent dans tous les domaines, notamment les investissements dans l'hôtellerie suite au dernier accord pour la relance de l'investissement dans la station touristique Mogador-Essaouira figure notamment la création de 18 unités hôtelières, des maisons d'hôtes d'une capacité de 5 700 lits, mais aussi des résidences. Plus de 3000 lits sont prévus à ce niveau, en plus de deux parcours de golf et des espaces de loisirs. Si le timing est respecté, les constructions sont prêtes d'ici sept ans et demi. (Plus de 3 000 emplois directs (15.000 indirects)

Grâce au festival, la ville d'Essaouira est en train de conquérir sérieusement sa place au sein de l'échiquier touristique national et tout particulièrement régional. Ses situations géographique, climatique et historique, particulières lui permettent d'avoir, un positionnement touristique à la fois culturel et balnéaire. Grâce à sa position géographique, elle est pratiquement à égale distance, entre les deux plus grandes destinations touristiques du pays : Agadir (pour le balnéaire) Marrakech (pour le culturel). Un nouveau triangle touristique se dessine, grâce au développement de ces trois destinations : Marrakech, Essaouira et Agadir, et offre à Essaouira une valeur ajoutée touristique inestimable.

BIBLIOGRAPHIE

- Abdelwahed Ben-Ncer. (2010). Naima Lahbil Tagemouati : Définition du patrimoine culturel et ses composantes : Document consensuel de référence ; 2010
- Abdelwahed Ben-Ncer : Op. Cit.
- Benhamou F, (2012). Economie du patrimoine culturel, Paris, La Découverte, coll. « Repères / Culture et Communication ».
- Bilan Média. (2024) : Festival Gnaouas d'Essaouira : A3 Communication, Yerma Gnaoua
- Bilan Média (2024). Op.cit.
- **Décret n° [2-06-328](#) du 18 chaabane 1427 (10 novembre 2006) fixant les attributions et l'organisation du ministère de la culture (B.O n° 5480 du 7 décembre 2006.**
- Délégation provinciale du Tourisme à Essaouira
- Discours de SM le Roi Mohammed VI aux participants lors de la 17e session du Comité intergouvernemental de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culture, Rabat, 2022.
- Données fournies par le comité d'organisation du Festival
- Fagnoni, E. (2013). Patrimoine versus mondialisation ? Revue Géographique de l'Est,
- Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, Association Yerma Gnaoua, 2024
- France : Ministère de l'intérieur, l'intelligence économique territoriale : bien connaître pour mieux décider
- Godet M., P. Durance et M. Mousli (2010) : Créativité et innovation dans les territoires, Rapport du CAE, n° 92, La Documentation française.
- Guy Di Méo, Processus de patrimonialisation et construction des territoires, 2008
- Hassan FAOUZI (2012). Festival et patrimoine culturel, opportunités pour le développement économique, touristique et social ? le cas du festival Gnaoua d'Essaouira (Maroc) festival cultural heritage, GEOMAGHREB Volume n° 8, 2012
- <http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/patrimoine-culturel>, consulté le 9/02/2024).

- L'UNESCO pour le Maghreb et l'Association Essaouira-Mogador. (2021). La sauvegarde du patrimoine urbain au Maghreb, intégration de la culture, du patrimoine et de l'histoire dans les stratégies de développement local.
- L'économie de la culture (2016) : Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental Auto-Saisine n°25 / (Rapport préparé par : La Commission de la Société du Savoir et de l'Information)
- Maurice Delafosse, « Les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges », in *Hespéris* Tome IV, Rabat : Editions de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 1924, pp.153-174
- Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Portail Internet de l'Unesco.
- [Michel Vernières](#) (2015): Le patrimoine : une ressource pour le développement , Dans [Techniques Financières et Développement n° 118](#)) pages 7 à 20
- [Mohamed Mansour](#) :(2018) Le patrimoine local : frein ou moteur du développement économique ? Dans [Gestion & Finances publiques , N° 6](#) , pages 64 à 68 .
- Observatoire National du Tourisme
- Patrimoine culturel immatériel et développement durable, UNESCO, unité 8, Texte du participant
- Portail Internet de l'Unesco : www.unesco.org
- Pour une nouvelle vision de gestion et de valorisation du patrimoine culturel (2021) Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental.
- Rémy Pautrat et Éric Delbecque, L'intelligence économique et territoriale : un défi majeur pour la prospérité des PME-PMI et des régions au XXIe siècle.
- Site officiel de l'Office National Marocain du Tourisme.